

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН**

Препринт № 7 (1057)

В.В. Любимов

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА БОРТУ
СУДНА, ИМЕЮЩЕГО СОБСТВЕННОЕ
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ**

Материалы работы были доложены на Индо-Российском Симпозиуме: «Природа и вариации геомагнитного поля», проводившемся 2-6 февраля 1993 года в г. Дели, Индия

Москва 1994

УДК 550.380.

Любимов В.В. Методические проблемы и результаты измерения геомагнитного поля на борту судна, имеющего собственное магнитное поле. Препринт № 7 (1057) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 55 с.

В течение ряда лет в различных морских экспедициях АН СССР проводились опытные работы по одновременному измерению геомагнитного поля, как на борту судна, так и вне его. При этом в качестве инструмента для исследований использовались различные типы квантовых, протонных и феррозондовых магнитометров.

Было исследовано влияние судового магнетизма на показания магниточувствительных датчиков (МЧД), установленных на борту различных судов, в различных точках, а также на различных расстояниях от кормы судна – в буксируемых гондолах. При этом максимальное число установленных и работающих одновременно МЧД в отдельных экспериментах достигало шести.

Опытным путём показана возможность осуществления косвенной стабилизации МЧД одного из компонентных магнитометров в системе координат, жёстко связанных с судном, возможность исключения девиационных помех, связанных с намагничённостью корпуса судна на различных магнитных широтах.

Результаты экспериментального моделирования оптимального цифрового фильтра позволили реализовать измерение горизонтальной составляющей ВМИ непосредственно на борту судна.

По результатам опытных работ предложена реальная схема компонентного магнитометра для борта судна на основе квантового МЧД.

С ИЗМИРАН, 1994 г.